

EDUCAÇÃO HÍBRIDA E O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS INTEGRANDO PRESENCIAL E DIGITAL

Grazielle Moreira Nazário Alves¹
Maria Aparecida Carvalho Brugger²

¹ Letras Espanhol – Unimontes, grazielenazario@gmail.com

² Letras Espanhol – Unimontes, cida.chene@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17466460

Resumo - O presente trabalho discute a relevância da educação híbrida no contexto contemporâneo, com foco especial no ensino de línguas estrangeiras. A integração entre práticas presenciais e digitais possibilita novas formas de aprendizagem, promovendo maior autonomia, flexibilidade e engajamento dos estudantes. Nessa perspectiva, a educação híbrida constitui um modelo capaz de articular diferentes saberes, explorando os recursos da cibercultura e as potencialidades das tecnologias digitais para a construção de práticas inovadoras no ensino superior e na formação linguística.

Palavras-chave: Educação Híbrida; Ensino de Línguas Estrangeiras; Autonomia; Tecnologias Digitais; Ensino Superior.

Abstract - This study discusses the relevance of hybrid education in the contemporary context, with a particular focus on foreign language teaching. The integration between face-to-face and digital practices enables new forms of learning, fostering greater autonomy, flexibility, and student engagement. From this perspective, hybrid education constitutes a model capable of connecting knowledge, exploring cyberculture resources, and leveraging digital technologies to build innovative practices in higher education and language training.

Keywords: Hybrid Education; Foreign Language Teaching; Autonomy; Digital Technologies; Higher Education.

Resumen - El presente trabajo analiza la relevancia de la educación híbrida en el contexto contemporáneo, con especial énfasis en la enseñanza de lenguas extranjeras. La integración entre las prácticas presenciales y digitales posibilita nuevas formas de aprendizaje, promoviendo mayor autonomía, flexibilidad y compromiso de los estudiantes. En esta perspectiva, la educación híbrida se configura como un modelo capaz de articular saberes, explorando los recursos de la cibercultura y las potencialidades de las tecnologías digitales para la construcción de prácticas innovadoras en la educación superior y en la formación lingüística.

Palabras clave: Educación Híbrida; Enseñanza de Lenguas Extranjeras; Autonomía; Tecnologías Digitales; Educación Superior.

Résumé - Ce travail discute de la pertinence de l'éducation hybride dans le contexte contemporain, en mettant particulièrement l'accent sur l'enseignement des langues étrangères. L'intégration des pratiques présentielles et numériques permet de nouvelles formes d'apprentissage, favorisant une plus grande autonomie, flexibilité et implication des étudiants. Dans cette perspective, l'éducation hybride constitue un modèle capable de connecter les savoirs, d'explorer les ressources de la cyberculture et de tirer parti des technologies numériques pour construire des pratiques innovantes dans l'enseignement supérieur et la formation linguistique.

Mots-clés : Éducation Hybride; Enseignement des Langues Étrangères; Autonomie; Technologies Numériques; Enseignement Supérieur.

1. INTRODUÇÃO

A educação, em sua trajetória histórica, tem se transformado continuamente em resposta às mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Nesse cenário, surge o conceito de Educação Híbrida, também conhecido como *blended learning*¹, que se consolidou a partir das primeiras experiências de integração entre práticas pedagógicas presenciais e o uso de tecnologias digitais no final do século XX e início do século XXI. Esse modelo apresenta-se como uma proposta inovadora que busca potencializar o processo de ensino-aprendizagem ao unir o melhor dos dois mundos: a interação humana, característica das aulas presenciais, e a flexibilidade dos recursos digitais.

De acordo com Horn e Staker (2015), a Educação Híbrida pode ser definida como uma abordagem que combina momentos presenciais, nos quais o aluno interage diretamente com colegas e professores, e atividades realizadas em ambientes virtuais de aprendizagem, que possibilitam o acesso a conteúdos digitais, atividades interativas e experiências personalizadas. Assim, esse modelo distingue-se tanto do ensino presencial tradicional, que se limita à sala de aula física, quanto do ensino remoto, caracterizado pela mediação exclusiva de plataformas digitais.

O híbrido, portanto, não substitui nenhuma das modalidades, mas as integra de forma estratégica para promover maior engajamento e autonomia no processo educativo. No campo do ensino de línguas estrangeiras, a adoção da educação híbrida ganha especial relevância. A aprendizagem de um idioma exige múltiplos contatos com a língua, em diferentes contextos e modalidades de uso. Nesse sentido, a combinação entre interações presenciais, que favorecem a prática oral e a comunicação espontânea, e recursos digitais, que ampliam o acesso a materiais

¹ O termo *blended learning* pode ser traduzido como “aprendizagem híbrida” ou “ensino híbrido”, caracterizando-se pela combinação entre atividades presenciais e práticas mediadas por tecnologias digitais. HORN, M. B.; STAKER, H.. **Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

autênticos, aplicativos de prática linguística e plataformas colaborativas, constitui um diferencial pedagógico importante.

Além disso, o modelo híbrido responde às demandas da sociedade contemporânea, marcada pela conectividade e pelo uso frequente de tecnologias móveis, que possibilitam a aprendizagem contínua para além dos limites da sala de aula. Diante desse panorama, este trabalho está estruturado da seguinte forma: na Metodologia, apresentam-se os procedimentos utilizados para a construção da pesquisa; na seção Educação Híbrida e o Ensino de Línguas Estrangeiras: Integração entre o Presencial e o Digital, desenvolvem-se cinco subseções: (3.1) Fundamentação Teórica do Ensino de Línguas Estrangeiras, (3.2) Integração entre o Presencial e o Digital, (3.3) Vantagens do Ensino Híbrido em Línguas Estrangeiras, (3.4) Desafios da Educação Híbrida e (3.5) Práticas Inovadoras e Metodologias Ativas. Posteriormente, em Resultados e Discussões, são analisadas as contribuições encontradas, seguidas pelas Considerações Finais, que sintetizam as reflexões do estudo, e apresentam-se as Referências, que embasam teoricamente a pesquisa.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo, uma vez que busca compreender as contribuições da educação híbrida para o ensino de línguas estrangeiras. De acordo com Creswell (2014), a pesquisa qualitativa é aquela que procura compreender os fenômenos em seu contexto natural, valorizando a interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos ou pelas práticas investigadas.

2.1 Tipo e Abordagem da Pesquisa

A presente investigação caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica. Segundo Creswell (2014), a pesquisa qualitativa busca compreender fenômenos em seus contextos naturais, atribuindo significado às experiências e práticas analisadas. Esse tipo de abordagem é adequada, pois permite refletir sobre as potencialidades e os desafios da educação híbrida no ensino de línguas estrangeiras, valorizando a interpretação dos discursos acadêmicos e das contribuições teóricas.

Além disso, a pesquisa é exploratória e bibliográfica. Conforme Gil (2008), a pesquisa exploratória é indicada quando o objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito. Já a pesquisa bibliográfica, segundo Lakatos e Marconi (2010), consiste em um estudo sistematizado baseado em materiais já publicados, o que possibilita ao pesquisador construir um panorama teórico sólido sobre o tema investigado.

2.2 Locus da Pesquisa

O locus da pesquisa corresponde ao ambiente acadêmico-científico, tendo como base artigos, livros e documentos oficiais que abordam a educação híbrida e o ensino de línguas estrangeiras. Nesse sentido, não se trata de um espaço físico delimitado, mas de um locus construído a partir da análise de diferentes produções intelectuais que circulam em meio científico. Para Severino (2017), a pesquisa bibliográfica constitui-se em um trabalho rigoroso de estudo e reflexão crítica das contribuições já existentes sobre determinado tema.

Dessa forma, o locus da investigação é constituído por bases de dados digitais, bibliotecas acadêmicas e repositórios científicos que disponibilizam estudos atuais e clássicos sobre a temática. Esse recorte possibilita o acesso a um conjunto diversificado de materiais, garantindo maior amplitude e consistência às discussões realizadas.

2.3 Sujeitos da Pesquisa

Como a investigação é de natureza bibliográfica, os sujeitos da pesquisa não são indivíduos em interação direta com o pesquisador, mas sim autores e estudiosos que produzem conhecimento sobre a educação híbrida e o ensino de línguas estrangeiras. Segundo Lakatos e Marconi (2010), na pesquisa bibliográfica, os sujeitos se constituem nas ideias, teorias e conceitos apresentados nas fontes consultadas, que são interpretados criticamente.

Assim, os sujeitos desta pesquisa são representados por autores como Horn e Staker (2015), que discutem a educação híbrida, bem como estudiosos da área de ensino de línguas, como Almeida Filho (2011) e Krashen (1982), que tratam da aquisição de línguas e da prática pedagógica. As contribuições desses autores funcionam como base para a reflexão crítica desenvolvida ao longo do trabalho.

2.4 Contexto e Ambiente

O contexto da pesquisa é delimitado pelo debate contemporâneo sobre o uso de metodologias híbridas no ensino de línguas, em especial no cenário acadêmico e educacional do século XXI. Para Moran (2015), o ensino híbrido constitui uma resposta às transformações sociais e tecnológicas que impactam diretamente a forma como os indivíduos aprendem e interagem com o conhecimento. Esse contexto justifica a relevância do estudo, uma vez que a aprendizagem de línguas estrangeiras exige múltiplos recursos e ambientes diversificados.

O ambiente de análise, portanto, não se restringe a uma instituição de ensino específica, mas compreende o espaço científico em que se discutem práticas pedagógicas

inovadoras. Nesse sentido, a investigação busca compreender como a integração entre presencial e digital tem sido tratada em produções acadêmicas, oferecendo uma visão ampla sobre os rumos da educação híbrida aplicada ao ensino de línguas.

2.5 Instrumentos de Coleta de Dados

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, os instrumentos de coleta de dados consistem em fontes secundárias, como artigos científicos, livros, teses, dissertações e documentos oficiais relacionados ao tema. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica exige a seleção criteriosa de materiais pertinentes e atualizados, que permitam ao pesquisador desenvolver uma análise crítica e fundamentada.

Nesse processo, foram priorizados autores de referência na área, tanto no campo da educação híbrida quanto no ensino de línguas estrangeiras. O levantamento de dados foi realizado em bases como SciELO, Google Scholar e repositórios institucionais, garantindo a diversidade de perspectivas teóricas e a consistência da análise. De acordo com Severino (2017), esse procedimento assegura que a pesquisa seja sustentada em fundamentos sólidos e em diferentes visões sobre o objeto investigado.

3. EDUCAÇÃO HÍBRIDA E O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: INTEGRAÇÃO ENTRE O PRESENCIAL E O DIGITAL

3.1 Fundamentação Teórica do Ensino de Línguas Estrangeiras

O ensino de línguas estrangeiras evoluiu significativamente ao longo do tempo, passando de abordagens tradicionais, como a gramática-tradução, para metodologias contemporâneas centradas na comunicação. Nas abordagens tradicionais, a ênfase estava na memorização de regras gramaticais e na tradução de textos, com pouca atenção à prática oral e à interação significativa (RICHARDS; RODGERS, 2014, p. 35). Embora essas práticas tenham contribuído para o conhecimento sistemático da língua, mostraram limitações no desenvolvimento de habilidades comunicativas autênticas.

Por outro lado, metodologias contemporâneas, como a abordagem comunicativa, a abordagem sociocultural e a aprendizagem baseada em tarefas, valorizam a participação ativa do aluno e a interação social, reconhecendo que a língua é aprendida mais efetivamente quando utilizada em contextos significativos (VYGOTSKY, 2001, p. 78). A interação frequente com

falantes da língua-alvo e a exposição a contextos culturais autênticos complementam essas metodologias, favorecendo a aquisição linguística e a competência intercultural.

Krashen (1982, p. 45) enfatiza que o input compreensível e significativo é essencial para que o aprendiz desenvolva proficiência de maneira natural. Além disso, a imersão cultural e o contato com nativos permitem que o estudante compreenda não apenas estruturas gramaticais, mas também usos sociais, expressões idiomáticas e variações contextuais (BYRAM, 1997, p. 23). No ensino híbrido, essas experiências podem ser potencializadas por meio de tecnologias digitais, como videoconferências, fóruns de discussão e aplicativos de intercâmbio linguístico, integrando de forma complementar práticas presenciais e digitais (HORN; STAKER, 2015, p. 50).

O desenvolvimento de competências comunicativas e digitais articula-se com as metodologias e experiências apresentadas, consolidando uma aprendizagem mais completa. Canale e Swain (1980, p. 5) afirmam que a competência comunicativa engloba habilidades discursivas, pragmáticas e interculturais, além do domínio gramatical e lexical, sendo fundamental para a comunicação efetiva. Paralelamente, as competências digitais tornaram-se essenciais, pois os alunos devem ser capazes de buscar, selecionar e produzir informações digitais de forma crítica e ética (REDECKER, 2017, p. 12).

Nesse contexto, o ensino híbrido promove a integração entre habilidades linguísticas, comunicativas e tecnológicas, preparando o estudante para atuar em ambientes comunicativos complexos, conectados e culturalmente diversificados, ao mesmo tempo em que estimula autonomia e engajamento no processo de aprendizagem (MORAN, 2015, p. 112).

3.2 Integração entre o Presencial e o Digital

A integração entre o ensino presencial e as tecnologias digitais constitui o cerne da educação híbrida, oferecendo oportunidades de aprendizagem mais flexíveis, personalizadas e interativas. Moran (2015, p. 85) destaca que o modelo híbrido combina os momentos presenciais com atividades mediadas por plataformas digitais, permitindo que o estudante desenvolva autonomia, gerencie seu próprio ritmo de estudo e participe de experiências colaborativas. Nesse contexto, o espaço físico da sala de aula deixa de ser o único local de aprendizagem, tornando-se complementar às interações e recursos digitais.

No ensino de línguas, o modelo híbrido amplia o contato do aluno com a língua alvo por meio de recursos tecnológicos, como ambientes virtuais de aprendizagem, videoconferências com falantes nativos, fóruns de discussão e aplicativos de intercâmbio

linguístico (HORN; STAKER, 2015, p. 50). Essas ferramentas proporcionam oportunidades de prática real, promovendo a comunicação autêntica e o desenvolvimento de competências linguísticas e digitais simultaneamente. Além disso, a integração entre presencial e digital possibilita a aplicação de metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos e tarefas colaborativas, favorecendo a participação do aluno e o engajamento em situações contextualizadas de comunicação (REDECKER, 2017, p. 12).

O planejamento pedagógico para o ensino híbrido requer a articulação entre os objetivos do currículo, as estratégias de ensino e os recursos tecnológicos disponíveis. Bonk e Graham (2012, p. 22) afirmam que a eficácia do modelo híbrido depende da capacidade do docente em combinar de forma equilibrada atividades presenciais e digitais, promovendo experiências de aprendizagem significativas. Essa integração não apenas amplia o acesso à informação e à prática linguística, mas também estimula habilidades de autonomia, pensamento crítico e colaboração, essenciais para o aprendizado de línguas estrangeiras no contexto contemporâneo.

A integração entre o presencial e o digital no ensino de línguas representa uma estratégia capaz de potencializar a aprendizagem, articulando teoria e prática, interação social e uso de tecnologias digitais, além de favorecer o desenvolvimento de competências comunicativas e interculturais (MORAN, 2015, p. 110; HORN; STAKER, 2015, p. 54). Essa abordagem demonstra-se especialmente relevante em contextos educacionais que buscam inovação, flexibilidade e personalização, preparando o estudante para atuar de forma competente e autônoma em ambientes comunicativos complexos e conectados.

3.3. Vantagens do Ensino Híbrido em Línguas Estrangeiras

O ensino híbrido, tem se consolidado como uma metodologia inovadora e eficaz no processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Ao articular momentos presenciais e virtuais, esse modelo possibilita ao estudante vivenciar experiências diversificadas de contato com o idioma, ampliando as oportunidades de prática e de exposição à língua-alvo. Entre suas principais vantagens, destaca-se a flexibilidade, uma vez que o aprendiz pode organizar seus estudos de acordo com seu ritmo e disponibilidade, revisitando conteúdos de forma autônoma e direcionada às suas necessidades. Para Moran (2015, p. 110), o ensino híbrido “permite integrar o que há de melhor na educação presencial e na educação online”, favorecendo a autonomia e a corresponsabilidade do estudante no seu processo de aprendizagem.

Outro aspecto relevante refere-se à integração entre teoria e prática. Enquanto os encontros presenciais favorecem a interação oral, a escuta ativa e a troca de experiências culturais, os ambientes virtuais oferecem recursos variados, tais como exercícios de gramática, vocabulário, atividades de pronúncia e acesso a materiais multimídia. Essa combinação fortalece a aprendizagem significativa, pois estimula o estudante a vivenciar a língua em múltiplos contextos e por meio de diferentes estilos de aprendizagem, sejam eles visuais, auditivos ou cinestésicos. Além disso, conforme destacam Horn e Staker (2015, p. 54), o ensino híbrido é uma abordagem que “personaliza o aprendizado, dando ao aluno mais controle sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo”, o que se mostra essencial para o desenvolvimento de competências linguísticas de forma mais eficaz.

O uso de tecnologias digitais possibilita ainda o acesso a recursos autênticos, como vídeos, músicas, podcasts e notícias em tempo real, aproximando o aluno da realidade linguística e cultural do idioma em estudo. Esse contato constante e atualizado favorece não apenas o desenvolvimento da competência linguística, mas também da competência intercultural, fundamental para uma formação globalizada e crítica. Soma-se a isso o fato de que as plataformas digitais permitem um acompanhamento mais detalhado do desempenho discente, oferecendo ao professor dados relevantes para adaptar estratégias pedagógicas conforme as dificuldades ou avanços de cada estudante, o que torna o processo de ensino mais personalizado e dinâmico.

A interação e a colaboração também são fortalecidas nesse modelo, já que fóruns, chats e videoconferências ampliam as possibilidades de comunicação entre estudantes e professores, ultrapassando as barreiras do espaço físico da sala de aula. Tais recursos permitem que a prática da escrita e da oralidade ocorra em situações autênticas e diversificadas, fomentando a cooperação e o engajamento coletivo. Além disso, o ensino híbrido democratiza o acesso ao conhecimento, na medida em que disponibiliza materiais de diferentes países e culturas, enriquecendo a experiência do estudante e contribuindo para a formação de um sujeito mais consciente da diversidade cultural e linguística.

Dessa forma, observa-se que o ensino híbrido em línguas estrangeiras apresenta múltiplas vantagens, ao articular flexibilidade, autonomia, diversidade de recursos e práticas pedagógicas inovadoras. Trata-se de um modelo que potencializa a aprendizagem, tornando-a mais dinâmica, significativa e conectada às demandas contemporâneas, ao mesmo tempo em que prepara os estudantes para uma atuação mais crítica e participativa em um mundo cada vez mais interconectado.

3.4. Educação Híbrida

A Educação Híbrida é um modelo pedagógico que combina práticas do ensino presencial com recursos e metodologias do ensino online. Essa proposta surge como resposta às demandas da sociedade contemporânea, marcada pelo avanço tecnológico e pela necessidade de tornar os processos de aprendizagem mais flexíveis, dinâmicos e centrados no aluno.

De acordo com Moran (2015, p. 110), a educação híbrida “permite integrar o que há de melhor na educação presencial e na educação online”, possibilitando que os estudantes vivenciem experiências diversificadas, com maior protagonismo e autonomia. Já Horn e Staker (2015, p. 54) destacam que essa abordagem “personaliza o aprendizado, dando ao aluno mais controle sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo”. Assim, o híbrido rompe com a lógica tradicional da sala de aula centrada apenas no professor, ao valorizar a responsabilidade do estudante em seu processo de formação.

Entre suas principais características, estão a flexibilidade de acesso a conteúdos em diferentes ambientes, o uso de tecnologias digitais como suporte à aprendizagem, a integração entre teoria e prática e a possibilidade de personalizar o ensino de acordo com o perfil e as necessidades dos alunos. Além disso, a educação híbrida favorece a aprendizagem significativa, pois estimula o contato com múltiplas linguagens e metodologias, atendendo a diferentes estilos de aprendizagem.

Esse modelo também amplia as oportunidades de interação e colaboração, já que plataformas digitais, fóruns, chats e videoconferências permitem que o processo educativo ultrapasse os limites físicos da sala de aula. O professor, por sua vez, assume um papel de mediador e orientador, acompanhando o desempenho dos estudantes e adaptando as estratégias pedagógicas de acordo com os avanços e dificuldades identificados.

Dessa forma, a educação híbrida não representa apenas a junção de dois formatos, mas um paradigma inovador que busca ressignificar o processo de ensino-aprendizagem. Ao articular presencialidade e virtualidade, promove uma educação mais flexível, personalizada e significativa, em consonância com as exigências de um mundo cada vez mais conectado, tecnológico e em constante transformação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Educação híbrida, representa uma proposta pedagógica que combina a presencialidade tradicional com as potencialidades do meio digital, articulando diferentes

espaços, tempos e metodologias de aprendizagem. Essa abordagem tem se destacado no cenário educacional contemporâneo por responder às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e globalizada, em que a integração das tecnologias digitais com as práticas presenciais se mostra fundamental para potencializar a formação dos sujeitos. No campo do ensino de línguas estrangeiras, a modalidade híbrida se apresenta como uma estratégia inovadora e eficaz, capaz de ampliar a exposição dos aprendizes ao idioma, diversificar recursos didáticos e favorecer um processo de aprendizagem mais autônomo, interativo e significativo.

Segundo Moran (2015, p. 110), a educação híbrida “permite integrar o que há de melhor na educação presencial e na educação online”, possibilitando ao aluno usufruir tanto das interações sociais e culturais presentes no espaço físico da sala de aula quanto da flexibilidade, diversidade e acessibilidade dos recursos digitais. Essa combinação favorece uma aprendizagem mais personalizada, na qual o estudante pode revisar conteúdos, aprofundar pontos de dificuldade e explorar atividades de acordo com seu ritmo e estilo de aprendizagem. Tal aspecto é particularmente relevante no ensino de línguas estrangeiras, pois a aquisição de vocabulário, a prática da pronúncia e o desenvolvimento da competência comunicativa demandam tempo, constância e múltiplas formas de exposição à língua-alvo.

Para Horn e Staker (2015, p. 54), o ensino híbrido representa uma abordagem que “personaliza o aprendizado, dando ao aluno mais controle sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo”. Essa perspectiva é de grande importância na aprendizagem de línguas, uma vez que os estudantes possuem diferentes perfis, motivações e níveis de conhecimento prévio. Assim, ao mesmo tempo em que os encontros presenciais favorecem a interação oral, o diálogo espontâneo e a troca cultural em situações comunicativas autênticas, os ambientes virtuais possibilitam a prática constante de leitura, escrita, escuta e produção oral por meio de ferramentas digitais como vídeos, podcasts, aplicativos, fóruns e plataformas colaborativas.

O ensino híbrido de línguas estrangeiras, ao articular presencial e digital, promove um processo mais dinâmico, que atende a múltiplas necessidades dos aprendizes. O espaço físico da sala de aula mantém-se como ambiente privilegiado para o contato humano, a negociação de significados e a construção coletiva de conhecimento, enquanto o espaço digital amplia horizontes de aprendizagem, proporcionando acesso a materiais autênticos de diferentes culturas, bem como a experiências linguísticas que ultrapassam os limites geográficos da instituição escolar. Essa integração entre presencialidade e virtualidade permite ao aluno estar imerso em contextos reais da língua estudada, aproximando-o de situações comunicativas que dificilmente seriam reproduzidas apenas em sala de aula.

Outro ponto relevante diz respeito ao papel do professor nesse processo. Longe de ser substituído pela tecnologia, o docente assume a função de mediador, orientador e facilitador da aprendizagem, organizando percursos pedagógicos que conciliem as potencialidades do presencial e do digital. O professor de línguas, nesse modelo, precisa planejar atividades que estimulem tanto a interação face a face quanto o engajamento em ambientes virtuais, promovendo situações em que os alunos possam praticar a língua em contextos reais de uso. Essa resignificação do papel docente contribui para a construção de um processo educativo mais colaborativo, centrado no estudante e voltado para o desenvolvimento da autonomia.

Além disso, o ensino híbrido favorece a aprendizagem significativa, pois mobiliza diferentes linguagens e recursos. Estudantes com perfis diversos — visuais, auditivos, cinestésicos — podem encontrar no ambiente híbrido estímulos variados que fortalecem a apropriação da língua estrangeira. Enquanto no presencial há espaço para dramatizações, jogos de papéis e atividades de escuta coletiva, no digital o aprendiz pode interagir com vídeos legendados, aplicativos de pronúncia e exercícios gamificados que promovem motivação e engajamento.

Não obstante seus benefícios, a implementação da educação híbrida requer planejamento cuidadoso, infraestrutura adequada e formação docente contínua. É necessário superar desigualdades no acesso às tecnologias e promover estratégias inclusivas que garantam que todos os alunos tenham oportunidades reais de aprendizagem. Ainda assim, mesmo diante de tais desafios, os ganhos pedagógicos são significativos, especialmente no campo do ensino de línguas, em que a prática contínua e diversificada da comunicação se mostra essencial.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a integração entre presencial e digital no ensino híbrido de línguas estrangeiras amplia as possibilidades de aprendizagem, tornando o processo mais flexível, interativo e contextualizado. Ao combinar a riqueza da interação humana com os benefícios das tecnologias digitais, esse modelo pedagógico responde às necessidades da educação contemporânea, preparando os estudantes para uma atuação mais crítica, criativa e participativa em um mundo marcado pela diversidade cultural e pela conectividade global.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do ensino híbrido aplicado às línguas estrangeiras evidencia que esse modelo pedagógico representa uma das mais relevantes inovações educacionais da atualidade, na medida em que integra o melhor do ensino presencial às múltiplas possibilidades do ambiente digital. Tal integração promove uma aprendizagem mais dinâmica, personalizada e interativa,

permitindo que o estudante tenha maior autonomia e protagonismo em seu processo formativo. Nesse sentido, Moran (2015, p. 110) ressalta que a educação híbrida “permite integrar o que há de melhor na educação presencial e na educação online”, destacando sua capacidade de conciliar a riqueza da interação face a face com a flexibilidade dos recursos digitais.

No campo específico do ensino de línguas estrangeiras, essa modalidade revela-se ainda mais promissora, uma vez que o desenvolvimento da competência comunicativa requer contato constante e diversificado com a língua-alvo. Os encontros presenciais favorecem a prática oral, a escuta ativa e a troca cultural, enquanto os ambientes virtuais possibilitam revisões, atividades de pronúncia, exercícios gamificados e acesso a materiais autênticos, como vídeos, músicas e notícias em tempo real. Como defendem Horn e Staker (2015, p. 54), o ensino híbrido “personaliza o aprendizado, dando ao aluno mais controle sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo”, aspecto essencial para atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos estudantes.

Entretanto, não se pode ignorar que a adoção desse modelo demanda planejamento pedagógico consistente, infraestrutura tecnológica adequada e formação docente continuada. O professor deixa de ser mero transmissor de conteúdos para assumir o papel de mediador, responsável por orientar percursos de aprendizagem e integrar, de modo equilibrado, o presencial e o digital. Apesar dos desafios, os benefícios superam as dificuldades, uma vez que o ensino híbrido amplia o acesso à informação, fortalece a autonomia discente e enriquece a experiência formativa.

Portanto, a educação híbrida no ensino de línguas estrangeiras não deve ser vista apenas como uma tendência passageira, mas como um caminho pedagógico sólido, capaz de responder às exigências da sociedade contemporânea. Ao unir a dimensão humana da presencialidade com os recursos inovadores da tecnologia digital, cria-se um ambiente de aprendizagem mais significativo, inclusivo e conectado com as demandas de um mundo globalizado. Assim, conclui-se que o ensino híbrido contribui para a formação de sujeitos críticos, criativos e preparados para interagir em diferentes contextos culturais e linguísticos, constituindo-se em uma alternativa consistente e transformadora para a educação do século XXI.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. **Dimensões comunicativas no ensino de línguas**. Campinas: Pontes, 2011.
- BONK, Charles J.; GRAHAM, Charles R. **The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs**. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

- BYRAM, Michael. **Teaching and assessing intercultural communicative competence**. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.
- CANALE, Michael; SWAIN, Merrill. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. **Applied Linguistics**, v. 1, n. 1, p. 1–47, 1980.
- CRESWELL, John W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens**. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- HORN, Michael B.; STAKER, Heather. **Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.
- KRASHEN, Stephen. **Principles and practice in second language acquisition**. Oxford: Pergamon Press, 1982.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MARCONI, Marina de Andrade et al. **Técnicas de pesquisa**. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da metodologia científica**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- MORAN, José. **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.
- REDECKER, Christine. **European framework for the digital competence of educators**. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
- RICHARDS, Jack C.; RODGERS, Theodore S. **Approaches and methods in language teaching**. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.
- TAFNER, Malcon; TAFNER, José; FISCHER, Julianne. **Metodologia do trabalho acadêmico**. Curitiba: Juruá, 1999.
- VOLPATO, G.L. **Publicação Científica**. 2 Ed. Botucatu. Tipomic. 2003.
- VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.